

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ
ПЕТРОВСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ИСКУССТВ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ”

**ПРОБЛЕМЫ
ИНФОРМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ**

**МАТЕРИАЛЫ ЧЕТВЕРТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Харьков, 25 – 27 ноября 2004 года)

Харьков – 2004

Конференция посвящается
светлой памяти
КОРОЛЁВА
АНАТОЛИЯ ВИКТОРОВИЧА

замечательного человека,
одного из самых активных организаторов конференции,
постоянного члена оргкомитета,
Заслуженного изобретателя Украины,
академика Академии связи Украины,
члена-корреспондента Петровской Академии наук и искусств,
доктора технических наук, профессора,
профессора кафедры
«Вычислительная техника и программирование»
факультета
«Компьютерные и информационные технологии»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ
ПЕТРОВСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ИСКУССТВ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ”

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ЧЕТВЕРТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(Харьков, 25 – 27 ноября 2004 года)

Харьков – 2004

ПРОГРАММА И ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

ПОРЯДОК РАБОТЫ

25.11.2004 г. – 10.00 - 13.00 – пленарное заседание
25.11.2004 г. – 14.30 - 17.30 – работа по секциям
26.11.2004 г. – 10.00 - 13.00 – работа по секциям
26.11.2004 г. – 14.30 - 17.30 – работа по секциям
27.11.2004 г. – 10.00 - 13.00 – работа по секциям
27.11.2004 г. – 14.30 - 16.30 – заключительное пленарное заседание

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

25.11.2004 г. – 10.00 - 13.00

1. Открытие конференции.
2. Вступительное слово ректора НТУ “ХПИ”
д.т.н., проф. Л.Л. Товажнянского

3. E-COMMERCE: CONCEPTS, INFRASTRUCTURE AND APPLICATIONS

Ph.D I.M.I. Shehabat, Philadelphia University, Jordan

My focus in this paper is e-commerce (EC) – the use of Internet, the telecommunication networks and the World Wide Web in business transactions. E-commerce applications began in the early 1970s in the form of electronic transfer of funds, then came electronic data interchange. Since the commercialization of the Internet and introduction of the Web in the early 1990s, EC applications have expanded rapidly, from large-scale direct marketing to auctions, electronic procurement, E-learning etc. Now in the 21st millennium most people love the web, but hate the wait. Studies have shown that most people won't stay on a site if the page and its contents take more than eight seconds to load, so the problem stems from the underlying infrastructure of the internet.

4. ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В МЕТОДЕ ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ

д.т.н. Е.Г. Жиликов

Рассматривается задача вычисления количественных значений весомостей альтернатив по результатам качественных парных сравнений. Известные подходы реализации экспертного оценивания и дальнейших вычислений предполагают предварительное формирование шкал экспертных суждений и количественных соотношений, выражаемых ими силы превосходств или проигрышей одних альтернатив перед другими.

ОРГАНИЗАТОРЫ

- Министерство образования и науки Украины
- Национальная Академия наук Украины
- Академия связи Украины
- Петровская Академия наук и искусств РФ
- Институт проблем моделирования в энергетике НАНУ имени Г.Е. Пухова
- Национальный технический университет “ХПИ”
- Институт радиотехники и электроники Академии наук России
- Национальный аэрокосмический университет “ХАИ”
- Белгородский государственный университет
- Государственный технологический университет имени В.Г. Шухова г. Белгород, Россия
- Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь, Россия
- Военный институт радиоэлектроники, г. Воронеж
- Институт радиофизики и электроники НАНУ
- Харьковский университет Воздушных Сил
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Украинская государственная академия железнодорожного транспорта
- НТ СКБ “Полисивит”
- Предприятие «Полюс», г. Сумы

ОРГКОМИТЕТ

- д.т.н., проф. Л.Л. ТОВАЖНЯНСКИЙ – председатель;
 к.т.н., проф. В.А. КРАВЕЦ – зам. председателя;
 к.т.н., проф. Ф.А. ДОМНИН – зам. председателя.

Члены оргкомитета:

Член-корр. НАНУ, д.т.н., проф. В.Ф. Евдокимов;

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| д.ф.-м.н., проф. | И.Л. Букатова; | д.т.н., проф. | В.Д. Дмитриенко; |
| д.т.н., проф. | Е.Г. Жилияков; | д.т.н., проф. | Г.И. Загарий; |
| д. ф.-м.н., с.н.с. | В.К. Иванов | д.т.н., с.н.с. | В.П. Ирхин; |
| д.т.н., проф. | <u>А.В. Королёв</u> ; | д.т.н., проф. | Н.И. Корсунов; |
| д.т.н., проф. | Г.Ф. Кривуля; | д.т.н., проф. | Л.Ф. Купченко; |
| д.т.н., проф. | О.Е. Федорович; | к.э.н., доц. | М.И. Главчев; |
| к.т.н., доц. | Н.И. Заполовский; | к.т.н., с.н.с. | Г.А. Кучук; |
| к.ф.-м.н., с.н.с. | А.А. Можаяев; | к.т.н., доц. | А.И. Поворознюк; |
| к.т.н., доц. | В.Г. Синюк; | к.т.н., доц. | И.М.И. Шехабат |
| к.т.н. | Н.А. Королёва; | к.т.н. | В.П. Петренко |

© НТУ “ХПИ”, 2004

его работы используются вариационные методы измерения. На основании анализа рекомендуется внедрение в эксплуатацию испытательных лабораторий цифрового аналога типа Р-5026 - моста СА-7100-2.

13. ВЫБОР ТИПА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

к.т.н. В.В. Шевченко

Тип генератора для ВЭУ преимущественно выбирается по значению установленной мощности, по заданным габаритам и с учетом уже имеющегося в наличии генератора. Общей теории выбора ветрогенератора нет. Можно выделить отдельные группы применяемых генераторов: генераторы традиционного типа, с цилиндрическим ротором и радиально намагниченными полюсами; синхронные и асинхронные генераторы классического исполнения; асинхронизированные турбогенераторы; генераторы специального исполнения: цилиндрические двухстаторные, генераторы цилиндрического исполнения с роторами коллекторного типа при тангенциально намагниченных магнитах. Однако, появление новых материалов и направлений в электромашиностроении, на наш взгляд, позволяет рассматривать новые типы генераторов для ВЭУ. Это генераторы с дисковыми роторами и с возбуждением от высококоэрцитивных постоянных магнитов, в том числе и униполярные генераторы постоянного тока. Последние целесообразно рассматривать, так как электроэнергия многих ветрогенераторов проходит через преобразовательную систему выпрямитель-инвертор. Они же позволяют исключить первую ступень преобразования. Значительные токи и низкое напряжение можно корректировать (трансформатор), а вопрос пропускания больших токов (проблема теплосъема) следует рассматривать с перспективой технического использования высокотемпературных сверхпроводников.

14. АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

к.т.н. В.Е. Пустоваров, к.т.н. Ю.А. Ясинский

Работоспособность высоковольтных электродвигателей во многом определяется состоянием изоляции их обмоток. При ее оценке важную роль играет функциональная диагностика обмоток высоковольтных электродвигателей в процессе их эксплуатации. Для детальной разработки функциональной диагностики изоляции обмоток высоковольтных электродвигателей предлагается применить определенные показатели и параметры диагностики. В качестве показателей функциональной диагностики целесообразно использовать: нормативный срок службы изоляции, реальный срок службы изоляции, и относительное изменение срока службы изоляции. Срок службы изоляции обмотки электродвигателя зависит от температуры и величины электрического поля. В качестве параметров диагностики предлагаются следующие: общее число внутренних перенапряжений за год; сквозной и распределенный импульсные токи в обмотке электродвигателя в режиме

37. ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ПОСТОЯННОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Д.Г. Финин

Разработанный алгоритм позволяет использовать преимущества данного типа аутентификации: способность обеспечить защиту от атакующих, которые могут перехватить, изменить и вставить информацию в поток данных, передаваемых между аутентифицирующим и аутентифицируемым даже после установления соединения. Используется идея обработки с помощью алгоритма генерации электронных подписей каждого бита данных, пересылаемых между пользователями. Применяются сертификаты, выданные внешней доверенной организацией, что позволяет в случае необходимости перейти на режим защищенного обмена данными между несколькими предприятиями.

38. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ ОБОБЩЕННОЙ ПОЛИАДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СПЕЦПРОЦЕССОРА С ДЕГРАДИРУЕМОЙ СТРУКТУРОЙ

И.А. Калмыков, Р.П. Гахов

Предложенная математическая модель позволяет эффективно реализовать процедуры обнаружения и коррекции ошибок, а также осуществлять перевод из непозиционного кода в позиционную систему счисления. Показано, что коды полиномиальной системы класса вычетов, обладая модульной структурой, характеризуются высокими потенциальными возможностями по приданию спецпроцессору свойств живучести. Проведенные исследования обосновали возможность применения математической модели пересчета коэффициентов обобщенной полиадической системы для спецпроцессоров с постепенно деградируемой структурой.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Акимова Ю.А.	25	Бинькова М.И.	11	Васильев А.С.	41
Аксак И.Г.	9	Болюбаш А.А.	11	Васюченко П.В.	56
Александров А.В.	39	Бондарь А.В.	48	Власов А.В.	63
Андреев С.Ю.	23	Борзов В.А.	40	Войтенко С.С.	38
Антонов А.А.	39	Боровик Ю.С.	55	Воробьев О.В.	51
Антюфеев В.И.	30, 32	Бортник С.В.	55	Воронов Д.Н.	32
Артеменко Е.А.	36	Бохан К.А.	5	Выприцкий В.В.	23
Баленко А.И.	22	Бреславец В.С.	28	Гайдаров С.Ю.	33
Баранник В.В.	4, 10	Буданов М.П.	47	Гахов Р.П.	68
Барсов В.И.	34	Бурнаев К.Е.	21	Гахова Н.Н.	51
Белецкий И.В.	64	Бушманов Д.В.	46	Гейко Г.В.	23
Белимов В.В.	52	Быков В.Н.	30, 32	Герасимов Вал.В.	50
Бердник П.Г.	39	Ваде Зиби	17	Герасимов Вл.В.	51
Бережной В.А.	24	Василенко И.В.	54	Герасимов С.В.	50, 51

Гиневский А.М.	51	Ириков Д.В.	35	Кулак С.А.	53
Гиневский М.И.	11, 32	Калагин Ю.А.	26	Курко А.В.	14
Гладких Т.В.	18	Калачёва В.В.	36	Курсин А.И.	21
Главчев М.И.	7, 9, 10	Калашников В.И.	40	Кухарев А.Л.	59
		Калмыков И.А.	68	Куценко А.С.	31
Глоба С.Н.	19	Кальной С.Е.	47	Кучук Г.А.	36, 43, 49
Горишня Ю.В.	42	Каплун А.В.	23		
Горкунов Б.М.	19	Каревик А.А.	33, 34	Кушнерук Ю.И.	60
Гриб Р.М.	10	Кирвас В.А.	52	Лазарева О.Я.	62
Гринев Д.В.	14	Кирвас В.В.	13	Лебедева И.А.	45
Гугнин В.М.	8	Кириченко А.Ф.	24	Левадный Ю.В.	42
Гуржий П.Н.	10	Киященко А.В.	17	Леонов С.Ю.	18
Даник Ю.Г.	47	Клевец С.И.	52	Леопова К.С.	20
Даниленко А.Ф.	53	Клейман А.С.	66	Лещенко А.Б.	39
Дженюк Н.В.	28	Клименко А.Н.	12	Лещенко И.Е.	13
Дмитриенко В.Д.	22	Климченко В.И.	44	Лещенко Ю.А.	64
Дроздов Ю.Ю.	9	Кобылин А.М.	11	Линник Н.Ф.	13
Дубницкий В.Ю.	11	Ковалев В.И.	30	Липчанский М.В.	20
Дуденко С.В.	36	Коваленко А.М.	67	Лисаченко И.Г.	45
Духно И.Г.	36	Коваленко П.А.	43	Литвин О.М.	8
Дьяков А.Г.	53	Ковтун А.В.	26	Литвинов Ю.С.	47
Евграфов В.Н.	40	Козелков О.А.	43	Лысенко В.Н.	13
Евсеев И.А.	25, 67	Колбасенко В.В.	18	Лысечко В.П.	40
Евсеев С.П.	12	Колодяжный А.И.	44	Любченко А.В.	12
Егоров А.А.	17	Коломийцев А.В.	33	Любченко Н.Ю.	36
Егоров А.Б.	46, 56	Кондратенко О.П.	43	Максюта Н.В.	6
Емельянов А.И.	35	Кондратюк О.Ю.	46	Малахов С.В.	14
Жилияков Е.Г.	3, 6, 22	Кононов В.Б.	60	Малеева О.В.	48, 64
		Кононова Е.А.	60	Малышев А.А.	44
Журавлев А.А.	66	Коняхин Г.Ф.	15, 52	Манаков В.В.	43
Жученко А.С.	52	Королёва Н.А.	41	Маслов И.Е.	20
Завизиступ Ю.Ю.	9	Корсунов А.Р.	7	Матюшенко Н.В.	24
Заволодько А.Э.	29	Косенко В.В.	11	Мезенцев Н.В.	22
Зайченко С.А.	17	Костюк В.Е.	67	Мезеря А.Ю.	38
Заковоротный А.Ю.	20, 22	Котова М.А.	34	Мельникова О.В.	17
Западня К.О.	48	Кравец В.А.	28	Мельниченко А.Е.	24
Заполовский Н.И.	20, 22	Крамаренко В.М.	62	Мешкова К.Г.	21
Зварич А.А.	62	Краснопёров В.П.	57	Мещеряков С.Н.	65
Зварич С.С.	63	Красовская Э.Т.	57	Мигура Е.В.	14
Зисин Ю.Е.	21	Крыхтин Ю.А.	50	Мирошник Т.В.	30
Зубченко А.В.	9	Ксендзук А.В.	67	Можаев А.А.	11, 42, 45, 61
Иванов В.К.	41, 42	Ктейман Х.	17		
Ивашко А.В.	24	Кувшинов К.В.	47	Морщ Е.В.	37
Игнатъев А.В.	43	Кудринский А.В.	48	Мухаметов З.Г.	27
Ильина И.В.	48	Кузнецов А.А.	13	Назарко М.В.	26
Илюшко Я.В.	27	Кулагин К.К.	62	Науменко Н.М.	61

Ненашев А.Ю.	36	Прохоренко Е.И.	51	Тимочко А.И.	49
Ненашева Н.М.	12	Прохоров А.В.	38	Ткачук К.И.	62
Никитин Н.И.	24	Пудов В.А.	36	Товажнянский Л.Л.	3
Ницын А.Ю.	31	Пустоваров В.Е.	35, 46, 55, 58	Толкачев М.Ю.	29
Носков В.И.	20, 22	Путивцева Н.П.	6	Толстой К.Н.	7
Обризан В.И.	17	Рассомахин С.Г.	32	Толстолужская Е.Г.	16
Овчаренко А.И.	18	Резуненко А.А.	49	Толстолужский Д.А.	16
Овчаренко Т.И.	55	Рогозин И.В.	27	Топчий Р.И.	26
Омар А.Х. Авадала	31	Романько О.В.	66	Троцько М.Л.	49
Онищенко В.В.	16	Роянов А.М.	45	Тюпа И.В.	18
Онищенко Е.П.	33	Рубан И.В.	49	Удовиченко В.М.	8
Оржицкий А.В.	14	Рубин Э.Е.	31	Фарафонова О.В.	46
Орлов С.В.	44	Рудаков С.В.	61	Феклистов А.А.	62
Осина Т.Г.	18	Рыбалка Г.В.	66	Фесенко Г.В.	61
Очкуренко А.В.	44	Рябчиков Н.Л.	54	Филоненко Д.В.	18
Павленко М.А.	39	Сальник Ю.П.	15	Финин Д.Г.	68
Паничев О.С.	7	Сапига М.М.	60	Фоменко А.А.	30
Пантелеева И.В.	59	Сафонов Ф.Ф.	10	Фоменко О.Н.	61
Пантелеева Н.М.	35	Себко В.П.	18	Хавин Е.В.	23
Пантелеймонов А.Н.	9	Семенов С.Г.	12	Халимова С.В.	25
Панченко В.И.	17	Серков А.А.	28, 29, 30	Харченко В.Н.	40
Паржин Ю.В.	14	Сидоренко Р.Г.	65	Хаханов В.И.	17
Партыка С.А.	9	Силин А.О.	41	Хуторненко С.В.	25
Парфентий А.Н.	17	Синицина Е.П.	19	Чевардин В.Е.	13
Пархоменко Д.А.	52	Сиора А.А.	39	Червонный С.И.	10, 21, 23
Пашков Д.П.	48	Сиренький А.Н.	15	Чижов И.И.	6, 22
Пашнев А.А.	12	Скороделов В.В.	19	Чинков В.Н.	24, 33, 38, 49, 50, 51
Пашнева Н.П.	54	Слупский П.С.	62	Чмиль В.В.	32
Пашенко Р.Э.	48	Снисаренко А.Г.	32	Чопенко Д.А.	51
Певнев В.Я.	29	Сотник Д.В.	8	Чумак Б.А.	33, 45
Першин А.В.	31	Сотник Т.С.	8	Чумаченко И.В.	27
Пиротти Е.Л.	23	Сотников А.М.	30, 65	Шамов С.А.	54
Писаренко Т.А.	35	Стадник А.М.	42	Шаповалов А.В.	48
Пискачева М.А.	36	Старусев О.Г.	53	Шаповалов С.В.	43
Поворожнюк А.И.	4, 6, 7	Стопченко О.А.	57	Шевченко В.В.	58
Подорожняк А.А.	43, 61	Стоянов Ф.А.	23	Шехабат И.М.И.	3
Полохин А.И.	34	Стрелков А.И.	34	Шлокин В.Н.	45
Поляков Г.А.	16	Стрюк А.Ю.	49	Щербаков В.И.	19
Пономаренко Р.Г.	7	Судаков Б.Н.	19	Ющенко А.Г.	29
Попов А.В.	39, 61	Судаков А.Г.	62	Ясинский Ю.А.	58
Попов В.М.	32, 45	Сулима В.С.	57	Яцевич С.Е.	42
Попов И.Г.	6, 22	Суханов М.И.	46	Яцевич Е.И.	42
Постольный А.С.	14	Сытник Н.И.	64	Яценко И.Л.	29
Приходько С.И.	52	Табуненко В.А.	67		
Прокопенко Т.Ф.	38				
Прокопов В.А.	27				

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

- Академия связи Украины
- Белгородский государственный университет
- Военный институт внутренних войск МВД Украины, Харьков
- Военный институт радиозлектроники, Воронеж
- Государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, Белгород
- Государственная холдинговая компания "Топаз", Донецк
- Институт проблем моделирования в энергетике имени Г.Е. Пухова НАНУ, г. Киев
- Институт радиопизики и электроники НАНУ, Харьков
- Институт радиотехники и электроники Академии наук России, Москва
- Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко
- Научно-исследовательский институт радиоизмерений, Харьков
- Научный метрологический центр (военных эталонов), Харьков
- Национальная академия обороны Украины, Киев
- Национальный аграрный университет, Харьков
- Национальный аэрокосмический университет "ХАИ", Харьков
- Национальный технический университет "ХПИ", Харьков
- НТ СКБ "Полисвит", Харьков
- ОАО "Авиаконтроль", Харьков
- Одесская национальная академия связи
- Петровская Академия наук и искусств РФ
- Предприятие «Полюс», Сумы
- Российский государственный открытый университет, Воронеж
- Северо-Кавказский государственный технический университет, Ставрополь, Россия
- Харьковский университет Воздушных Сил
- Харьковская государственная академия городского хозяйства
- Харьковская государственная академия железнодорожного транспорта
- Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия"
- Харьковский национальный университет радиозлектроники
- Харьковский технический университет сельского хозяйства
- Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков
- Электротяжмаш, Харьков
- Philadelphia University, Amman, Jordan

Опубликовано: [Шевченко В.В. Выбор типа электрогенератора для ветроэнергетических установок // Материалы 4-й международной научно-технической конференции "Проблемы информатики и моделирования", 25-27.11.2004 г., сообщение №13. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2004. - С. 58]

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38708>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38708/3/Shevchenko_Vybor_tipa_2004.pdf

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

**ПРОБЛЕМЫ
ИНФОРМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ**

Материалы четвертой международной научно-технической конференции
(Харьков, 25 – 27 ноября 2004 года)

Відповідальний за випуск *Ф.А. Домнін*

Комп'ютерна верстка *ЮЦ ХУПС*

Техн. редактор *А.В. Рисована*

Коректор *М.П. Сірик*

Підписано до друку 11.11.2004 р.

Формат 60x84/16

Папір офсетний

Друк офсетний

Друк. арк. 4,5

Обл.-вид. арк. 4.25

Наклад 250 прим.

Ціна договірна

Зам. 2/24-2004

Друкарня Харківського університету Повітряних Сил
61023, Харків – 23, вул. Сумська, 77/79